

XOTIRA JARAYONLARI VA ULARNING KOGNITIV PSIXOLOGIYADAGI
O‘RNI

Y.E.Sobirov

TAFU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xotira jarayonlarining kognitiv psixologiyadagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Xotiraning sensor, qisqa muddatli va uzoq muddatli shakllari, shuningdek kodlash, saqlash va qayta tiklash jarayonlari batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv psixologiya, xotira jarayonlari, ishchi xotira, kodlash, qayta tiklash, ta’lim, demensiya.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение процессов памяти в когнитивной психологии. Подробно освещаются сенсорная, кратковременная и долговременная формы памяти, а также процессы кодирования, хранения и воспроизведения.

Ключевые слова: когнитивная психология, процессы памяти, рабочая память, кодирование, воспроизведение, обучение, деменция.

Abstract: This article analyzes the role and significance of memory processes in cognitive psychology. The sensory, short-term, and long-term forms of memory, as well as the processes of encoding, storage, and retrieval, are discussed in detail.

Keywords: cognitive psychology, memory processes, working memory, encoding, retrieval, education, dementia.

Kirish.

Kognitiv psixologiya inson ongida kehadigan idrok, xotira, tafakkur, qaror qabul qilish va til jarayonlarini o‘rganadigan psixologiya sohasi hisoblanadi. Ushbu yondashuv XX asrning ikkinchi yarmida, bihevizizmning cheklangan imkoniyatlariga javoban shakllangan. Inson faoliyatining markazida axborotni qayta ishlash jarayonlari turadi. Bu jarayonlarning eng muhimlaridan biri — **xotira**, ya’ni olingan axborotni saqlash, qayta ishlash va kerakli vaqtda esga tushirish qobiliyatidir.

Xotira nafaqat shaxsning o‘quv faoliyatini, balki butun hayotiy tajribasini, o‘zini anglashini va ijtimoiy munosabatlarini belgilaydi. Xotira boshqa psixik jarayonlar bilan bir butunlikda ishlaydi:

- **Idrok** – o‘tgan tajribalar asosida yaxlitlash va tanish;
- **Tafakkur** – ilgari saqlangan bilimlarga tayangan holda yangi xulosalar chiqarish;
- **Nutq** – lug‘at va grammatik bilimlar semantik xotiraga tayanadi.
- **Diqqat** – ma’lumotning xotirada mustahkamlanishiga yordam beradi.

E. G‘oziev o‘zining “Umumiy psixologiya” asarida xotirani “insonning o‘z hayotiy tajribasini eslab qolish, saqlash va kerakli paytda esga tushirish qobiliyati” sifatida talqin etadi. Olimning fikricha, xotira jarayonlari shaxsning faoliyatida asosiy vosita bo‘lib, ular o‘quv faoliyatining samaradorligini belgilaydi [1]. **M. Abdullaeva** esa xotirani o‘rganishda yosh davrlar psixologiyasiga alohida e’tibor qaratib, o‘quvchilarda eslab qolish jarayonini kuchaytiruvchi omillar sifatida qiziqish,

ijobiy motivatsiya va irodaviy kuchni ajratib ko'rsatadi. Unga ko'ra, mazmunli takrorlash va assotsiatsiyalarni shakllantirish xotiraning uzoq muddatli tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [2]. Shuningdek, **B. Qodirov** o'z ilmiy ishlarida xotira jarayonlarini o'quv jarayoni samaradorligi bilan bog'liq holda tahlil qilib, “ta'lim jarayonida xotirani faollashtirish o'quvchilarning tafakkurini ham rivojlantiradi” degan xulosaga keladi [3]. **O. Tursunov** esa o'quvchilarda xotira jarayonlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlarini o'rganib, xotira nafaqat individual, balki ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi [4]. Bundan tashqari, **A. Jabborov** bolalarda xotira jarayonlarining yosh xususiyatlarini tadqiq qilgan. U maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'proq ixtiyorsiz xotira, maktab davrida esa ixtiyoriy xotira shakllanib borishini ilmiy asoslab beradi [5]. O'zbek olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, xotira jarayonlari shaxsning kognitiv faoliyatida asosiy o'rin tutadi. Ularni rivojlantirish ta'lim samaradorligi, kasbiy tayyorgarlik, shaxsning intellektual imkoniyatlari va ijtimoiy moslashuvini ta'minlovchi muhim omildir.

Kognitiv psixologiyada xotira “axborotni kodlash, saqlash va qayta tiklash” jarayoni sifatida talqin etiladi. Atkinson va Shiffrin tomonidan ishlab chiqilgan **Axborotni qayta ishlash modeli** xotirani qisqa muddatli va uzoq muddatli tizimlarga bo'ladi. Atkinson va Shiffrin tomonidan ishlab chiqilgan **Axborotni qayta ishlash modeli** (Information Processing Model) yoki **Modal Model** kognitiv psixologiyada eng mashhur xotira nazariyalaridan biridir. U inson xotirasini uchta asosiy tizim sifatida ko'rsatadi: **Sensor xotira**- Bu bosqichda tashqi muhitdan keladigan axborot qisqa muddat (0,5–2 soniya atrofida) saqlanadi. Masalan, biz ko'zimizni yumganimizda ham bir lahzaga tasvirni ko'rib turishimiz yoki ovoz tugaganidan keyin ham uni eshitganday bo'lishimiz — bu sensor xotira ta'siri. **Qisqa muddatli xotira**- Sensor xotiradan diqqat orqali o'tgan ma'lumot qisqa muddatli xotiraga joylashadi. Bu xotira hajmi juda cheklangan: bir vaqtning o'zida taxminan 7 ± 2 birlik axborotni saqlay oladi. Ma'lumot taxminan 20–30 soniya davomida ushlab turiladi. Agar uni faol ravishda takrorlamasak, tezda unutiladi. **Uzoq muddatli xotira**- Qisqa muddatli xotiradan takrorlash, ma'noli ishlov berish yoki tajriba orqali o'tgan axborot uzoq muddatli xotiraga o'tkaziladi. Bu xotira cheksiz hajmga ega va yillar davomida saqlanishi mumkin. U deklarativ (faktlar, tushunchalar, epizodlar) va protseduraviy (ko'nikma, odatlar) turlarga bo'linadi. Shuningdek, Atkinson–Shiffrin modelining kamchiligi xotiraning emotsional va motivatsion omillarini yetarlicha hisobga olmaydi.

Keyinchalik Baddeley va Xitch tomonidan ilgari surilgan **Ishchi xotira modeli** kognitiv jarayonlarning faol dinamik tabiatini ko'rsatib berdi. Atkinson va Shiffrin modeli xotirani **uch bosqichli tizim** sifatida ko'rsatadi: sensor → qisqa muddatli → uzoq muddatli. Bu nazariya kognitiv psixologiyaning keyingi tadqiqotlari uchun poydevor bo'lib xizmat qildi.

Kognitiv psixologiyada xotira bir necha mezonlar asosida tasniflanadi:

- **Sensor xotira** — tashqi ma'lumotlarning qisqa vaqtga (bir necha soniyagacha) qayd etilishi.
- **Qisqa muddatli xotira** — cheklangan hajmdagi axborotni qisqa muddat davomida saqlash (7 ± 2 birlik, Miller, 1956).
- **Uzoq muddatli xotira** — cheksiz hajmdagi bilim va tajribalarni uzoq vaqt davomida saqlash. U deklarativ (faktlar va bilimlar) va protseduraviy (ko'nikma va malakalar) shakllarga bo'linadi.

Xotira uch asosiy jarayonni o'z ichiga oladi:

1. **Kodlash** — yangi axborotni miyada qayd etish;
2. **Saqlash** — axborotni vaqt mobaynida ushlab turish;
3. **Qayta tiklash** — kerakli paytda axborotni esga tushirish.

Bu jarayonlar samaradorligi diqqat darajasi, emotsional holat va motivatsiya bilan chambarchas bog‘liq[6].

Kognitiv psixologiyada xotira jarayonlari o‘quv faoliyati, kasbiy tayyorgarlik, qaror qabul qilish va shaxs rivojlanishini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi [7]. Masalan, talabalar bilimni mustahkamlashda **takrorlash strategiyalari**, harbiy xizmatchilar faoliyatida esa tezkor qaror qabul qilish uchun ishchi xotiraning rivojlanganligi muhim. Nevropsixologik tadqiqotlarda esa Altsgeymer kasalligi va boshqa demensiya shakllarida xotira buzilishlari o‘rganiladi [8].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ham xotira va diqqat jarayonlariga bag‘ishlangan bir qancha ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va amaliy tadbirlar e‘lon qilindi. Ular asosan pedagogik psixologiya, yoshlar va maktab yoshidagi bolalar xotirasi, shuningdek xotira va diqqatni rivojlantirish uslublariga qaratilgan. Yo‘ldashova tomonidan e‘lon qilingan maqolada xotira va diqqatni rivojlantirish usullari tahlil qilinib, amaliy mashqlar va pedagogik texnologiyalar taklif qilingan [9]. Ushbu maqolada maktab va oliy ta‘lim muhitida xotira faoliyatini yaxshilashga qaratilgan strategiyalarni ko‘rsatadi. Sharipov “Yosh bolalarda xotirani rivojlantirish” mavzusidagi konferensiya maqolasi kichik maktab yoshidagi bolalarda xotira mashqlari va o‘quv metodikasining samaradorligini ko‘rsatadi. Ushbu O‘zbekiston tadqiqotlari pedagogik va yosh-bolalar psixologiyasi sohasida xotira mashqlari va metodlarini sinovdan o‘tkazganini ko‘rsatadi; lekin klinik neyropsixologiya va kattalar kognitiv patologiyalari bo‘yicha mahalliy tadqiqotlar hali ham cheklangan ekanligi qayd etilgan.

Normal kognitiv qarish jarayonida ishchi xotira va episodik xotira pasayishi kuzatilishi mumkin; demensiya, xususan Altsgeymer kasalligi esa xotiraning sezilarli darajada buzilishiga sabab bo‘ladi. Klinik tadqiqotlar Altsgeymer kasalligida prospektiv va epizodik xotira funksiyalarining yomonlashishini ko‘rsatadi va erta tashxis uchun xotira vazifalari muhim ekanini ta‘kidlaydi. Denise Park kognitiv qarish va miya adaptatsiyasi haqida keng tavsif beradi; ular ishchi xotira va qayta tashkil etilishga oid konseptlarni ilgari surdilar va amaliy tadqiqotlar orqali qarishning neyropsixologik mexanizmlarini ochib berishdi. Mahalliy va xalqaro tadqiqotlar asosida samarali yondashuvlar: **Takrorlash va strukturalash** — ma‘lumotni mantiqiy bloklarga ajratib, semantik bog‘lanishlarni kuchaytirish. Millerning tavsiyalariga muvofiq axborotni chunking qilish STM samaradorligini oshiradi.

Ishchi xotira mashqlari — Baddeley va boshq. modellariga tayanib, ishchi xotirani maqsadli mashg‘ulotlar bilan mustahkamlash mumkin.

Kontekst va qayta tiklash signallarini optimallashtirish — o‘quv muhitini kontekstual ravishda tashkil etish orqali tiklash samaradorligini oshirish mumkin.

O‘zbek tadqiqotlari taklif qilayotgan interaktiv mashqlar, vizual yordamlar va repetitsion uslublar maktab va oliy ta‘limda samarali ekanligi haqida dalillar mavjud. O‘zbekistonda xotira va diqqatni rivojlantirish bo‘yicha pedagogik va yosh-bolalar psixologiyasi sohasida muhim ishlar olib borilmoqda, ammo klinik neyropsixologiya va kattalar kognitiv patologiyalari bo‘yicha milliy tadqiqotlarni kengaytirish zarur. Amaliy jihatdan, ta‘lim va harbiy tayyorgarlikda ishchi xotira va takrorlashga asoslangan metodlarni joriy etish tavsiya etiladi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki xotira kognitiv psixologiyaning markaziy tushunchalaridan biri bo‘lib, inson ongini tushinishda asosiy rol o‘ynaydi. Xotira jarayonlarini chuqur o‘rganish nafaqat nazariy psixologik bilimlarni boyitadi, balki ta‘lim, tibbiyot va harbiy psixologiya sohalarida amaliy yechimlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘oziev E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002.
2. Abdullaeva M. Psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2008.
3. Qodirov B. Shaxs psixologiyasi masalalari. – Toshkent, 2010.
4. Tursunov O. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
5. Jabborov A. Yosh davrlar psixologiyasi. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2016.
6. Anderson J.R. *Cognitive Psychology and Its Implications*. – New York: Freeman, 2010.
7. Mathewson K.E. et al. Memory and learning in cognitive psychology. – 2014.
8. Park D.C., Schwarz N. *Cognitive Aging: A Primer*. – Psychology Press, 2000.
9. Yo‘ldashova, M. . (2025). Xotira va diqqat jarayonlarini rivojlantirish usullari. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(5), 53–57. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/87354>